

SAÚDE MENTAL EM POPULAÇÕES RIBEIRINHAS NO CONTEXTODAAAMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Karen Eurídice Laureano Marques - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - karen.marques@ufnt.edu.br

Livia Cerqueira Barros - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - livia.cerqueira@ufnt.edu.br

Rafaella Reis Tavares - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rafaella.tavares@ufnt.edu.br

Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: As populações ribeirinhas no contexto da Amazônia Legal enfrentam desafios significativos que impactam sua saúde mental, agravados pela invisibilidade do sofrimento psíquico e pelas barreiras no acesso aos cuidados de saúde. O isolamento geográfico, a precariedade socioeconômica, a escassez de serviços de saúde, os equívocos e disparidades étnicas intensificam a vulnerabilidade dessas comunidades; reforçando a marginalização no contexto da saúde mental e privando-as de saúde holística. **OBJETIVOS:** Analisar o contexto de invisibilidade do sofrimento psíquico nas populações ribeirinhas da Amazônia Legal, com foco nas principais barreiras no acesso ao cuidado em saúde mental. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio da base de dados PUBMED/MEDLINE. Foram utilizados os descritores “Mental Health”, “Assistance Indigenous Peoples”, “Health Services”, articulados pelos operadores booleanos “AND” e “OR”. Quanto aos critérios de inclusão, foram estabelecidos artigos publicados nos últimos 5 anos e que respondessem ao objetivo do estudo. Foramencontrados8 estudos, e a partir desses, foram selecionados os 5 artigos que mais atenderam aos critérios de inclusão. **RESULTADOS:** A saúde mental das populações ribeirinhas da Amazônia Legal é frequentemente negligenciada, resultando em um cenário onde o sofrimento psíquico se manifesta sem o devido reconhecimento ou assistência. A falta de políticas direcionadas e a dificuldade de implementação de serviços especializados perpetuam um ciclo de exclusão, no qual transtornos como depressão e ansiedade são subdiagnosticados e pouco tratados. Além disso, os legados da colonização e das políticas de assimilação forçada continuam sendo uma causa de trauma intergeracional, manifestado por meio de sentimentos de marginalidade, depressão, ansiedade e confusão, além de ideação suicida. Uma das soluções identificadas é a aplicação do Cultural Responsiveness Assessment Measure (CRAM), que permite avaliar a responsividade cultural dos profissionais de saúde mental, promovendo um cuidado mais alinhado às especificidades socioculturais dos ribeirinhos. Além disso, estratégias baseadas no fortalecimento comunitário e na valorização de práticas tradicionais se mostram essenciais para ampliar a efetividade do atendimento. **CONCLUSÃO:** É comprovada a negligência existente quanto a saúde mental dos ribeirinhos, devido à falta de políticas direcionadas e a dificuldade de implementação de serviços especializados. Para minimizar esse problema, são sugeridas estratégias, como a integração de valores culturais e tradições indígenas em programas de bem-estar, abordagens comunitárias e a aplicação do CRAM, uma ferramenta destinada a auxiliar profissionais de saúde mental na autorreflexão sobre sua responsividade cultural ao atender povos das Primeiras Nações.

Palavras-chave: Ribeirinhos, Invisibilidade, Saúde mental, Amazônia Legal.

REFERÊNCIAS:

PAGE, Imogen S. et al. Modelling mental health service needs of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples: a review of existing evidence and expert consensus. **Australian and New Zealand Journal of Public Health**, v. 46, n. 2, p. 177-185, abr. 2022.

SMITH, Peter et al. Development and validation of the Cultural Responsiveness Assessment Measure (CRAM): A self-reflection tool for mental health practitioners when workingwithFirst Nations people. **International Journal of Social Psychiatry**, v. 70, n. 1, p. 190-200, fev. 2024.

HODGKINSON, Luke et al. Reconnecting with the Warrior Within: Australian Indigenousperspectives on the development of a social and emotional wellbeing program. **Health Promotion Journal of Australia**, v. 35, n. 3, p. 784-793, jul. 2024.

BADANTA, Bárbara; et al. Healthcare and Health Problems from the Perspective of Indigenous Population of the Peruvian Amazon: A Qualitative Study. [Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública](#), v. 21, pág. 7728, 22 fev 2020.